

Planejando o ensino de tecnologias digitais para jovens e adultos: relato de experiência

João Fernando Cardoso Braulio – 2º período – Bacharelado Interdisciplinar em Inovação, Ciência e Tecnologia – Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN)/UFLA Paraíso – voluntário – joao.braulio@estudante.ufla.br

Ana Beatriz Araújo Gramacho – 2º período – Bacharelado Interdisciplinar em Inovação, Ciência e Tecnologia – Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN)/UFLA Paraíso – voluntária – ana.gramacho@estudante.ufla.br

Ingrid Lobato Xavier – 2º período – Bacharelado Interdisciplinar em Inovação, Ciência e Tecnologia – Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN) / UFLA Paraíso – voluntária – ingrid.xavier@estudante.ufla.br

Cauan Meneguzzi Jacobs – 2º período – Bacharelado Interdisciplinar em Inovação, Ciência e Tecnologia – Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN)/UFLA Paraíso – voluntário – cauan.jacobs@estudante.ufla.br

Gabriel Ruiz Bodnarchuk – 2º período – Bacharelado Interdisciplinar em Inovação, Ciência e Tecnologia – Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN)/UFLA Paraíso – voluntário – gabriel.bodnarchuk@estudante.ufla.br

Cristiane Aparecida Lana – Docente – Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN)/UFLA Paraíso – Orientador – cristiane.lana@ufla.br

Instituição: Universidade Federal de Lavras – UFLA Paraíso

Resumo

O crescente papel das tecnologias digitais na vida cotidiana evidencia a necessidade de formação tecnológica para jovens e adultos, especialmente em regiões do interior do Brasil, onde o acesso a computadores, internet e recursos educacionais é limitado. Esse cenário revela o problema da exclusão digital, que restringe o aprendizado, a participação social e o desenvolvimento profissional de grande parte da população. O projeto Computação para Todos busca enfrentar esse desafio com o objetivo de ampliar o acesso a conhecimentos em computação, promover habilidades em ferramentas digitais e incentivar a cidadania tecnológica entre diferentes públicos. Para isso, a metodologia combina análise das demandas locais, planejamento de cursos e oficinas adaptados, desenvolvimento de atividades práticas, utilização de plataformas digitais colaborativas e formação de multiplicadores que atuem como agentes de difusão do aprendizado. Os resultados do planejamento do curso incluem a definição de módulos progressivos, seleção de conteúdos alinhados aos perfis dos participantes, criação de atividades interativas e materiais didáticos acessíveis, assegurando um ambiente de aprendizado inclusivo e motivador. Conclui-se que a experiência evidencia a importância de um planejamento estruturado e participativo, capaz de fortalecer competências digitais, gerar impacto social positivo e preparar jovens e adultos para inserção no mundo tecnológico de forma autônoma e consciente.

Palavras-Chave: Experiência Acadêmica; Recursos Educacionais; Planejamento.

Instituição de Fomento: Não se aplica.